

EL DESARROLLO DE LA COMPETENCIA LECTORA EN ALUMNOS Y ALUMNAS CON DIFICULTADES¹

PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN

En este documento, exponemos una serie de principios básicos que se pueden aplicar en las clases de refuerzo destinadas a alumnos con dificultades en las competencias básicas asociadas al uso de la lengua.

Leer es construir una interpretación del significado de un texto, es decir, otorgar un sentido al texto en relación con nuestros conocimientos y experiencias. Las aportaciones realizadas por la investigación concluyen que el significado de una lectura depende básicamente de la combinación de tres factores: del texto, de los conocimientos del lector y de la intención lectora. Para la construcción de ese significado, se requiere que el lector posea conocimientos sobre el mundo (el tema del texto) y sobre el uso de la lengua (discursivo, textual, semántico....) así como que tenga estrategias de lectura.

Partimos del supuesto de que todos estos conocimientos no se usan de manera separada para construir el significado sino que interactúan conjuntamente. La propuesta didáctica para enseñar a leer debe tener en cuenta todo lo expuesto anteriormente.

Contextualizar la propuesta: Esta propuesta se dirige a alumnos con dificultades de aprendizaje en las que la lectura es un componente básico. Sus necesidades son de tipo diverso, generalmente tienen escasos conocimientos sobre el mundo, han leído poco, no saben cómo enfrentarse a un escrito, carecen de estrategias metacognitivas para resolver problemas de comprensión, tienen una imagen distorsionada de lo que es saber leer, no han adquirido conductas para concentrarse y no perder el hilo de la lectura, etc.

¹ Catalá, A. V. y Madalena, J.I. (2003). El desarrollo de la competencia lectora en alumnos y alumnas con dificultades. Principios de actuación. *Propuesta didáctica para reforzar las competencias de comprensión y producción de textos escritos*. Proyecto de Innovación. Grupo DIL·LES

Esta relación de principios didácticos está lejos de ser un conjunto de recetas para enseñar a leer. Son orientaciones dirigidas al profesorado del área de Lengua, a los departamentos de orientación, y a aquellos órganos del centro responsables de la elaboración del Proyecto curricular. Para su puesta en funcionamiento es necesario el debate y la formación en los principios que guían esta propuesta.

LA ENSEÑANZA DE LA LECTURA

No se lee para leer, se lee siempre con alguna finalidad. En la escuela la lectura es un instrumento de aprendizaje, es un medio para aprender, para adquirir conocimientos. Dentro de esta finalidad, leer para aprender, incluimos otros usos de la lectura, como son leer para obtener una información precisa (un dato), leer para hacerse una idea del tema de un texto, leer para seguir unas instrucciones en el contexto de una tarea escolar. A esta finalidad de la lectura se le denomina *intención lectora*. Todo acto de lectura encaminado hacia el aprendizaje debe estar dirigido por una intención lectora..

El alumno debe adquirir la idea de que se lee para hacer algo con lo leído. En caso contrario, la lectura no será significativa. La intención lectora deriva de la situación de aprendizaje. Esa intención define el objetivo de lectura que consiste en saber qué información interesa obtener para satisfacer la intención lectora.

1. Qué enseñar cuando se enseña a leer

Definir un listado de conocimientos y estrategias para enseñar a leer es una tarea difícil. Frente a ideas que banalizan el aprendizaje de la lectura (vocalizar, rapidez-lentitud, conocer el significado de las palabras, etc.) nos parece necesario resituar los conocimientos y habilidades que configuran la competencia lectora. Nombramos una serie de indicadores que sirven como marco de referencia para elaborar los contenidos de un acto de lectura concreto.

- **Conocimientos sobre el mundo:** son los conocimientos relacionados

con el carácter referencial de la lengua, es decir, todo lo relativo a la información que aparece en el texto y que puede ir de conocimientos más cotidianos a los más elaborados. La ausencia de referentes sobre el tema del texto es uno de los elementos que impiden la construcción del significado. A este respecto cabe señalar que el conocimiento del significado de las palabras no equivale al conocimiento del mundo. Por otro lado, la lectura contribuye, precisamente a ampliar nuestro conocimiento sobre el mundo.

- **Conocimientos sobre la lengua.** Estos conocimientos no son saberes declarativos previos al uso lingüístico sino conocimientos y habilidades que se ponen de manifiesto en el acto comunicativo y son de índole diversa: discursivos, textuales, semánticos, gramaticales. El texto, objeto de lectura, pertenece a un género textual lo que configura un uso de la lengua determinado: está en una situación comunicativa, tiene una superestructura que hay que reconocer para establecer relaciones entre los hechos o ideas, el registro... Los procedimientos de cohesión y de coherencia pueden entenderse como estrategias y en último término constituirían reglas de una gramática funcional global.
- **Conocimientos sobre los rasgos paralingüísticos** como elementos que aportan información: uso de tipografías, disposición del texto en el papel...
- **Metaestrategias cognitivas.** Ser capaz de reconocer y resolver **dificultades de lectura:** perder el hilo, desconocer el significado de palabras, no establecer relaciones (relaciones lógicas, anafóricas), no establecer un referente. Entrenar para ser capaz de autointerrogarse sobre la comprensión, de darse metas de lectura, de utilizar estrategias (resúmenes, reflexión, relacionar contenidos y conocimientos, buscar en la memoria, utilizar fuentes de información, consultar a otros...).
- **La obtención de la información.** La intención lectora determina el objetivo de lectura, o sea, qué información es relevante y cuál no lo es en un texto determinado. Pero, además, el proceso de comprensión no termina con la lectura del texto sino que continúa con la verbalización de

lo leído, con el uso de la información para resolver una tarea específica, es decir, para satisfacer la intención lectora. Enseñar a los alumnos a obtener y tratar la información es una de las vías hacia la autonomía lectora.

- **Las actitudes** asociadas a la lectura. Leer no es un acto mecánico en el que simplemente cuenta la descodificación. Leer es un proceso en el que hay que invertir tiempo y esfuerzo. El esfuerzo traducido en trabajo es aprender todo lo relacionado anteriormente. Lo afectivo hace referencia a la motivación, intereses, creencias, etc.
- Crear **el hábito** de leer. Es decir, entrenar en las conductas que conforman el hábito de leer.

2. Con qué textos hay que enseñar a leer

Los alumnos se enfrentan a la lectura de textos y entre las intervenciones posibles que puede llevar a cabo el profesor es hacer más accesibles los textos para que puedan desempeñar su papel de medios de aprendizaje (“aprender a partir de textos”). Estas intervenciones van desde la selección de textos, teniendo en cuenta diversos criterios, a la adaptación de cada texto de acuerdo con ciertos principios, como mejorar su coherencia y su accesibilidad al conocimiento del mundo del alumno.

2.1. SELECCIÓN DE TEXTOS:

- En la escuela se usa la lengua para aprender, por lo que nos centraremos básicamente en textos con una **función documental** pertenecientes a los ámbitos de uso académico y periodístico. Los textos literarios poseen una función estética, aunque permiten conocer una determinada concepción del mundo.
- Los **temas**. Empezar por temas asociados al currículo, ponerse de acuerdo con otros profesores. Tener en cuenta los conocimientos previos de los alumnos. Los referentes de los textos deben ser accesibles pero siempre con la distancia necesaria entre lo que se sabe y lo que se puede aprender.
- Textos que pertenezcan a **géneros diversos**. De este modo, se trabaja

una amplia variedad de temas y diferentes organizaciones discursivas: cronologías, instrucciones de uso, dípticos, entradas de diccionario, entradas de enciclopedia, índices, informes, memorias, cartas al director, titulares de prensa, noticias, críticas de espectáculos (cine, teatro etc.). Hay que evitar la imagen única de texto escrito con el procesador, siempre con la misma forma.

- **Coherencia del texto:** Los textos deberían estar muy estructurados, con organización explícita y según esquemas prototípicos. Empezar con secuencias temporales con una organización cronológica. A continuación, la enumeración de unas ideas o hechos. Progresivamente ir aumentando la complejidad. La obtención de la información debe ser de fácil acceso porque hay pocos implícitos, es fácil seguir el hilo, etc.
- **Cohesión del texto:** El uso de procedimientos anafóricos (pronombres, proformas, sustituciones léxicas) sirve para mantener la cohesión. Su funcionamiento puede ser muy complejo y aumentar la dificultad de lectura.

2.2. ADAPTACIÓN DEL TEXTO

- Adaptar **los textos** siempre que se considere necesario. Intervenir sobre el texto: modificar la redacción, mejorar la imagen del texto, destacar o añadir todo aquello que aporte información, títulos, subtítulos, uso de tipografías para resaltar ciertos elementos (palabras clave, organizadores de la información).
- Los textos que se trabajen no deben ser un ramillete de elementos sueltos y desvinculados entre sí. Sería deseable que estuvieran integrados en una **secuencia didáctica** en la que adquirieran sentido.

CÓMO ENSEÑAR A LEER

Enseñar a leer para usar la lectura como medio de aprendizaje es un acto complejo. Estos principios de actuación quedarían incompletos si la enseñanza de la lectura solo abordase los aspectos metodológicos y organizativos.

3. Estrategias metodológicas

- El procesador de textos permite plantear tareas manipulativas tales como dar los párrafos desordenados para ordenarlos o hacer corresponder una entradilla con su titular, entre otras.
- Dar un resumen de cada párrafo y pedir al alumno que establezca la relación entre el resumen y el párrafo al que corresponde.
- Lluvia de ideas sobre el tema del texto.
- Imágenes que aporten información sobre el tema. Describirlas.
- Hipótesis sobre lo que se va a leer a partir del título.
- Tareas para establecer relaciones anafóricas: relación entre una idea y un término (El dadaísmo fue.... Este movimiento literario.....), relación sinonímica entre dos términos (ofensiva militar guerra.....)
- Etc.

4. Aspectos organizativos

Diferenciaremos aquellos aspectos organizativos que se refieren exclusivamente al aula (de carácter más didáctico) y los que hacen referencia al centro. Por ejemplo, la elección del profesor de refuerzo es una decisión en el ámbito del centro, mientras que la creación de situaciones comunicativas que potencien la interacción es una decisión dentro del ámbito del aula. Bien es cierto que esta decisión puede trascenderla si se trata de un principio metodológico asumido en el proyecto curricular de centro (PCC).

4.1 LA ORGANIZACIÓN DE CENTRO

- El docente titular del refuerzo será **el profesor de lengua** que imparte clase en el grupo de alumnos en el que se encuentran los "reforzados". Las razones son obvias: conoce a los alumnos, sus dificultades, y la coordinación con el

profesor que atiende al resto no es tan "delicada". El resto de los alumnos saldrán del aula con otro profesor. Pero el desarrollo de la comprensión lectora supone trabajar, además de la competencia lingüística, el conocimiento del mundo. Por lo tanto, los profesores de lengua necesitarán contar con la colaboración de los docentes **de otras áreas curriculares**. El trabajo conjunto de ambos aportará información sobre las dificultades del alumno y orientará sobre los conocimientos que se pueden trabajar. Será el conocimiento del mundo (de la materia) el que dicte qué área tendrá preferencia.

- Otra posibilidad es que la clase de Lengua esté gestionada por dos profesores (codocencia). La colaboración entre ambos debe ser muy estrecha y, sobre todo, ha de servir para apoyar a los alumnos que más lo necesiten para que puedan seguir el ritmo de los demás.

4.2 LA ORGANIZACIÓN DEL AULA

- El desarrollo de la competencia lectora no es nunca un acto individual, es un acto dialógico y plural en el que cada lectura puede enseñar, modificar o enriquecer otras. Diálogo sobre lo leído con otros alumnos, con el profesor; lectura compartida como un medio para resolver dificultades de comprensión, comparar interpretaciones. Por lo tanto es necesario **que la instrucción no se realice en solitario** sino en un grupo de al menos cuatro o cinco alumnos.
- **La lectura silenciosa** es necesaria para que el alumno escuche su voz y piense. En el caso de alumnos que carezcan de concentración, el profesor debería leer con ellos: el alumno lee en silencio al menos algunas ideas, el profesor interviene para ayudarlo a retomar el hilo, para hacerle tomar conciencia de lo leído (en este caso, parafrasea), para ayudarlo a resolver problemas de comprensión, para proponerle anticipar lo que va a leer... Saber leer no es sinónimo de saber oralizar. La oralización es el resultado de una buena comprensión del texto y no la condición del aprendizaje.
- **Los proyectos de lectura.** Las tareas que se lleven a cabo para desarrollar la competencia lectora nunca deben ser un conjunto de acciones desvinculadas entre sí. Sería deseable crear proyectos de lectura con las

siguientes características: las tareas se organizan en una secuencia didáctica (el aprendizaje de las habilidades se realiza de manera integrada); se tiene en cuenta el conocimiento del mundo en el tema de los textos; se lee para hacer algo con lo leído, la comprensión de un texto nunca acaba con la lectura por lo que es necesario instruir en la resolución de una tarea con la información obtenida.

- **Sobre la oralización:** Una correcta oralización de un texto es el resultado de una correcta comprensión.

